

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Курбанова Нигора Рустамовна

Старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология»
Государственного института искусств и культуры Узбекистана
nigoradurb20@gmail.com

Аннотация: В данной статье идёт речь о вопросах совершенствования начальной мотивационной степени будущих специалистов сферы искусства и культуры. Раскрываются подходы, которые позволяют разграничить внутреннюю и внешнюю мотивацию. Говорится о познавательных и социальных мотивах.

Ключевые слова: студент, обучение, образование, мотивация, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, познавательный мотив, социальный мотив.

Annotatsiya: Ushbu maqolada san'at va madaniyat sohasidagi bo'lajak mutaxassislarning boshlang'ich motivatsion darajasini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Ichki va tashqi motivatsiyani ajratishga imkon beradigan yondashuvlar aniqlangan. Kognitiv va ijtimoiy motivlar haqida aytiladi.

Kalit so'zlar: talaba, o'rganish, ta'lim, motivatsiya, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, kognitiv motiv, ijtimoiy motiv.

Annotation: This article deals with the issues of improving the initial motivational degree of future specialists in the field of art and culture. Approaches that make it possible to distinguish between internal and external motivation are revealed. It is said about cognitive and social motives.

Key words: student, learning, education, motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, cognitive motive, social motive.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно в самой учебной деятельности студента начинает зарождаться и формируется мотивация учения. Мотивация учения может увеличить силу первоначальных установок на процесс учения, а может и ослабить силу установок в процессе учебной деятельности. В процессе учебной деятельности могут возникнуть те смыслообразующие мотивы, которые первоначально отсутствовали, не существовали. Например, в процессе учёбы на начальном этапе обучения у студента может отсутствовать какая-либо мотивация в отношении к будущей профессиональной деятельности. Однако, в процессе получения образования, у студента происходит увеличение представлений о

выбранной профессиональной деятельности, что может вызвать отсутствующую раннее мотивацию – желание расти и развиваться в избранной области.

Мотивация является не только одним из основных компонентов структурной организации учебной деятельности, но и существенной характеристикой самого субъекта этой деятельности [1].

Мотивационно-потребностная сфера – это целостное, интегративное образование, поэтому в психологических исследованиях целесообразно рассматривать не только отдельные мотивы, но и всю мотивационно-ценностную структуру личности в целом. Выделяется два плана мотивации: произвольный и непроизвольный. Произвольный план мотивации проявляется тогда, когда мотивы у учащегося вызываются без посторонней помощи, самостоятельно. Непроизвольная мотивация возникает в случае намеренного формирования мотива извне, под влиянием других людей [2].

Классификация учебных мотивов отлично соответствует классификации, которая делит все мотивы на внешние и внутренние. Внутренние мотивы непосредственно связаны с самой деятельностью, соответствие произвольному плану мотивации. К внешним относят остальные мотивы, побуждающие индивида к данной деятельности, непроизвольный план мотивации. В процессе учебной и учебно-профессиональной деятельности невозможно выделить отдельно внешние и внутренние мотивы, они действуют одновременно, в единстве. Соотношение внутренних и внешних мотивов определяет психологические особенности структуры мотивации учения студентов [3].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В психолого-педагогической литературе представлены два подхода, которые позволяют разграничить внутреннюю и внешнюю мотивацию.

Один подход в качестве критерия использует идею разделения характера связи между учебным мотивом и другими компонентами учения (его целью, процессом). Если мотив реализует познавательную потребность, связан с усваиваемыми знаниями и выполняемой деятельностью (совпадает с конечной целью учения), то он является внутренним. Внешний мотив реализует непознавательную (социальную по содержанию) потребность, он не связан с получением новых знаний (не совпадает с целью учения). В таком случае внутренними являются только познавательные мотивы к получению новых знаний и способами их добывания (П. Я. Гальперин, Н. В. Елфимова, Н. Ф. Талызина, П. И. Якобсон, М. Г. Ярошевский и другие) [4].

Второй подход, одновременно с указанным критерием первого подхода, выделяется еще один: характер личностного смысла (утилитарно-прагматический и/или ценностный), придаваемого учению и его результатам.

Если мотив имеет для личности утилитарно-прагматический смысл, т.е. реализует потребности во внешнем благополучии материальном и/или социальном, то он является внешним. Если мотив имеет для личности ценностный, личностный смысл, то есть с его помощью удовлетворяется потребность во внутреннем благополучии, в гармонизации внутреннего мира, в оценке, коррекции, формировании системы личностных убеждений, установок, притязаний, самооценок, то такой мотив является внутренним. На этом основании к внутренним мотивам добавляется еще и мотив самосовершенствования. Сторонники данного подхода – Р. Р. Бибрих, И. И. Вартанова, И. А. Васильев, Л. Б. Ительсон, А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин и другие учёные.

При изучении учебно-профессиональной мотивации одним из важных аспектов становится вопрос о структуре мотивации. Понятие «структура мотивации» используют, когда речь идет о доминировании, иерархии одних мотивов над другими [5]. Иерархическая мотивационная структура задаёт направленность личности студента, которая меняет свой характер в зависимости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению становятся в тот или иной момент ведущими.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучая учебно-профессиональную мотивацию, выделяют познавательные и социальные мотивы.

Познавательные мотивы это:

- 1) Широкие познавательные мотивы, которые определяют ориентацию человека на усвоение новых знаний;
- 2) Учебно-познавательные мотивы, которые ориентированы на освоение различных способов добывания знаний;
- 3) Мотивы самообразования – направленность на самостоятельное совершенствование способов получения знания.

Социальные мотивы это:

- 1) Широкие социальные мотивы – стремление быть полезным обществу;
- 2) Узкие социальные (позиционные) мотивы – желание занять определенную позицию в социуме, заслужить авторитет;
- 3) Мотивы социального сотрудничества – стремление к осознанию, анализу способов и форм своего сотрудничества с окружающими, к постоянному совершенствованию этих форм [6].

ОБСУЖДЕНИЕ

На начальном этапе профессионализации в процессе получения образования в вузе мотивы, связанные с интересом к выбранной профессии становятся

ресурсом и предпосылкой для развития профессионализма. Кроме того, данные мотивы должны быть достаточно устойчивыми и сочетаться с адекватными знаниями о выбранной специальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-профессиональная мотивация студентов часто зависит от характера взаимоотношений в студенческой группе. По результатам проведённых исследований, на протяжении всего процесса обучения отношения внутри студенческой группы претерпевают значительные изменения. На первом курсе у студентов преобладают адаптационные процессы, они только начинают входить в новую социальную ситуацию развития, усваивают нормы студенческой жизни. На втором курсе отношения внутри студенческой группы изменяются, студенты уже готовы к продуктивному осуществлению совместной деятельности, внутри группы сформирована иерархия, преобладают коллективные мотивы – желание быть таким же, как и сокурсники. К концу обучения происходит индивидуализация субъекта учебно-профессиональной деятельности. Студент готов в полной мере проявлять свою индивидуальность, отстаивать своё собственное мнение, но при этом сохраняет чувство принадлежности к некоторой социальной общности. В результате, развития взаимоотношений внутри студенческой группы происходят изменения в мотивации учебно-профессиональной деятельности личности в процессе обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -288 с2. Ганзен В.А. Описание системы и психология. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. -176 с.3.
2. Головнева Е. Проблемы повышения эффективности формирования потребностно-мотивационной сферы будущих учителей. // Прикладная психология и психоанализ. - №1. -М.: Издательский дом МПА-Пресс, 2004. -С. 37-45.4.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. -М.: Изд-во Питер, 2000. -512 с.
2. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. – с.225
4. Кошелева А.Ф., Собирова Ш.Ш. «Педагогические технологии и педагогическое мастерство в сфере искусств и культуры». Т. 2020, стр.15
5. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб.: Питер, 2007. 615 с. [McClelland D. Human Motivation. SPb.: Piter, 2007. 615p. (In Russ.)]
6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология, Ростов н/Д: Феникс, 2004. 576 с.

REFERENCES

1. Vilyunas V.K. Psychological mechanisms of human motivation. -M.: Publishing House of Moscow State University, 1990. -288 p. Ganzen V.A. Description of the system and psychology. -L.: Publishing house of Leningrad State University, 1984. -176 p.
2. Golovneva E. Problems of increasing the efficiency of the formation of the need-motivational sphere of future teachers. // Applied psychology and psychoanalysis. - No. 1. -M.: MPA-Press Publishing House, 2004. -S. 37-45.
3. Ilyin E.P. Motivation and motives. -M.: Publishing house Peter, 2000. -512 p.
2. Pedagogy. Proc. allowance for students. higher ped. textbook institutions / V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. Shiyanov; Ed. V.A. Slastenin. - M.: Publishing Center "Academy", 2002. - p.225
4. Kosheleva A.F., Sobirova Sh.Sh. "Pedagogical technologies and pedagogical skills in the field of arts and culture". T. 2020, p.15
5. McClelland D. Human motivation. St. Petersburg: Piter, 2007. 615 p. [McClelland D. Human Motivation. SPb.: Piter, 2007. 615p. (In Russ.)]
6. Stolyarenko L.D. Pedagogical psychology, Rostov n/a: Phoenix, 2004. 576 p.